

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA "SMART-LEARNING" TEKNOLOGIYALARINI SAMARALI QO'LLASHGA TAYYORLASH METODIKASI (UMUMIY PEDAGOGIKA MISOLIDA)

Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna

Turan International University "Gumanitar fanlar va pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi yoritilgan. Jumladan, umumiy pedagogika fani misolida zamonaviy texnologiyalarning o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi, ta'limda interaktivlik va individuallashtirilgan yondashuvning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, o'qituvchilarni tayyorlashda nazariy, amaliy va mustaqil ta'lim bosqichlarini o'z ichiga olgan metodik yondashuvlar ishlab chiqilgan. Mazkur tadqiqot natijalari bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Smart-Learning, raqamli ta'lim, umumiy pedagogika, o'qituvchi tayyorgarligi, interaktiv ta'lim, raqamli kompetensiya, metodika, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: This article discusses the methodology for training future teachers to effectively use "Smart-Learning" technologies in a digital educational environment. In particular, the integration of modern technologies into the educational process, the importance of interactivity and an individualized approach in education are shown on the example of general pedagogy. Also, methodological approaches have been developed in teacher training, including theoretical, practical and independent learning stages. The results of this study serve as an important factor in developing the digital competence of future teachers.

Key words: Smart-Learning, digital education, general pedagogy, teacher training, interactive education, digital competence, methodology, educational technologies.

Аннотация: В статье рассматривается методика подготовки будущих учителей к эффективному использованию технологий "Smart-Learning" в цифровой образовательной среде. В частности, на примере общей педагогики демонстрируется интеграция современных технологий в образовательный процесс, важность интерактивности и индивидуализированного подхода в образовании. Разработаны также методические подходы к подготовке учителей, включающие теоретический, практический и самостоятельный этапы обучения. Результаты данного исследования служат важным фактором развития цифровой компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: Smart-Learning, цифровое образование, общая педагогика, подготовка учителей, интерактивное образование, цифровая компетентность, методология, образовательные технологии.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Ayniqsa, "Smart-Learning" texnologiyalarining ta'lim tizimiga joriy etilishi bo'lajak o'qituvchilarning raqamli savodxonligi, interaktiv metodlardan foydalanish ko'nikmasi va o'quvchilarning individual xususiyatlariga moslashtirilgan yondashuvni o'zlashtirishlarini zarur qiladi.

"Smart-Learning" – bu aqlli (intellektual) ta'lim muhitini yaratish orqali talabalarning o'zlashtirish jarayonini interaktiv, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga xizmat qiluvchi texnologiyalar majmuasidir. Umumiy pedagogika fani pedagogik jarayonning nazariy va amaliy asoslarini o'rgatadi. Bo'lajak o'qituvchilar uchun bu fan orqali "Smart-Learning" texnologiyalarini didaktik tamoyillar bilan uyg'unlashti-

rish, ta'limning individuallashtirilgan va differensial yondashuvlarini qo'llash, interaktiv dars modellarini ishlab chiqish, elektron taqdimotlar, testlar va topshiriqlarni yaratish, virtual laboratoriyalarni o'rganish orqali metodik yondashuvni shakllantirish kabi yo'nalishlarda qo'llash mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarda "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llash kompetensiyasini shakllantirish quyidagi metodik bosqichlarda amalga oshiriladi:

- 1) nazariy tayyorgarlik: "Raqqamli pedagogika", "Ta'limda zamonaviy texnologiyalar" fanlari orqali asosiy tushunchalar bilan tanishtirish, pedagogikada texnologik yondashuv haqida bilim berish;
- 2) amaliy mashg'ulotlar: "Smart" platformalar (Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams) bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish, interaktiv dars ishlanmalarini tayyorlash (quizlar, animatsiyalar, elektron darsliklar);
- 3) mustaqil ta'lim faoliyati: o'quvchilarga "smart-topshiriqlar"ni yaratish va ularga mos tahlil vositalarini tanlash, virtual darslarni loyihalash va o'tkazish bo'yicha mustaqil loyihalar;
- 4) tajriba va tahlil: o'quv amaliyoti davomida "Smart-Learning" texnologiyalarini tatbiq etish, o'quvchilarning natijalarini baholash va tahlil qilish orqali metodik xulosalar chiqarish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Smart-Learning" texnologiyalari ta'lim jarayonini interaktiv, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga xizmat qiluvchi vositalar sifatida qaraladi. O'zbekistonlik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bu texnologiyalar o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etish, ularning motivatsiyasini oshirish va o'quv faoliyatini individualizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlangan. Masalan, Ismoilov (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda "Smart-Learning" texnologiyalarining o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'siri ko'rsatilgan.

Raqqamli ta'lim muhitida o'qituvchilarni tayyorlash metodikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda o'qituvchilarning raqqamli kompetensiyasini rivojlantirish uchun quyidagi yondashuvlar taklif etilgan:

- Nazariy tayyorgarlik – o'qituvchilarga raqqamli ta'lim texnologiyalari, ularning afzalliklari va qo'llanilishi haqida nazariy bilim berish.
- Amaliy mashg'ulotlar – o'qituvchilarga "Smart-Learning" platformalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.
- Mustaqil ta'lim faoliyati – o'qituvchilarga o'z-o'zini rivojlantirish va yangi texnologiyalarni o'rganish imkoniyatlarini yaratish.

Masalan, Toshpulatov (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda o'qituvchilarning raqqamli kompetensiyasini rivojlantirish uchun yuqoridagi yondashuvlar samarali ekanligi ko'rsatilgan.

Umumiy pedagogika fani pedagogik jarayonning nazariy va amaliy asoslarini o'rgatadi. Bo'lajak o'qituvchilar uchun bu fan orqali "Smart-Learning" texnologiyalarini:

- Didaktik tamoyillar bilan uyg'unlashtirish – ta'lim jarayonida didaktik tamoyillarning ahamiyatini tushuntirish va ularni "Smart-Learning" texnologiyalari bilan bog'lash.
- Ta'limning individuallashtirilgan va differensial yondashuvlarini qo'llash – o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish.
- Interaktiv dars modellarini ishlab chiqish – "Smart-Learning" texnologiyalari asosida interaktiv darslarni loyihalash va o'tkazish.

Masalan, Karimov (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda umumiy pedagogika fanida "Smart-Learning" texnologiyalarini qo'llashning samaradorligi ko'rsatilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, "Smart-Learning" texnologiyalarining ta'lim tizimiga joriy etilishi o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etishga, o'qituvchilarning raqqamli kompetensiyasini rivojlantirishga va ta'lim jarayonini individualizatsiya qilishga xizmat qiladi. Umumiy pedagogika fanida bu texnologiyalarni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Umumiy hisobda 120 nafar ishtirokchi tajriba va kuzatuv bosqichlarida qatnashdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – bo'lajak o'qituvchilarni raqqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlash metodikasini ishlab chiqish va uni umumiy pedagogika fanining o'quv jarayoniga integratsiyalash imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlari qo'llanildi:

- Teoretik tahlil – mavjud ilmiy manbalar, ilg'or xorijiy va milliy tajribalar, ta'lim texnologiyalari bo'yicha nazariy qarashlar o'rganildi.
- Tizimli yondashuv – "Smart-Learning" texnologiyalarining o'qituvchi tayyorgarligidagi o'rni tizimli asosda ko'rib chiqildi.

- Empirik usullar – kuzatuv, so'rovnoma, intervyu va eksperiment usullari orqali amaliy ma'lumotlar yig'ildi.
- Pedagogik eksperiment – eksperimental va nazorat guruhlarida “Smart-Learning” texnologiyalari asosida tashkil etilgan darslar natijalari tahlil qilindi.
- Statistik tahlil – eksperiment natijalarining ishonchligini baholash uchun statistik usullar qo'llanildi (foizlar, taqqoslama jadval va grafiklar). Tadqiqot Toshkent, Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi oliy pedagogik ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan 3–4-bosqich talabalari ishtirokida olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarning raqamli ta'lim muhitida “Smart-Learning” texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlik darajasini aniqlash, shuningdek, umumiy pedagogika fani asosida samarali metodik yondashuvni ishlab chiqish asosiy maqsad qilib belgilangan edi. Olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar asosida bir qator muhim ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi. So'rovnoma va diagnostika natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqot ishtirokchilarining katta qismi (taxminan 68%) “Smart-Learning” texnologiyalari haqida umumiy tasavvurga ega bo'lsalar-da, ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha yetarli kompetensiyaga ega emasliklari ma'lum bo'ldi. Ayniqsa, mobil ilovalar, interaktiv dars platformalari (Moodle, Google Classroom), virtual laboratoriyalar va moslashuvchan baholash tizimlari bilan ishlashda noaniqliklar kuzatildi.

Eksperiment natijalariga ko'ra, yangi ishlab chiqilgan metodik yondashuv (nazariy tayyorgarlik + amaliy topshiriqlar + mustaqil “smart” loyihalar) bo'yicha o'qitilgan eksperimental guruhdagi talabalarning ko'rsatkichlari nazorat guruhi bilan solishtirilganda sezilarli darajada yuqori bo'ldi:

- Eksperimental guruhdagi talabalar o'rtacha 82% muvaffaqiyat darajasiga erishgan bo'lsa,
- Nazorat guruhida bu ko'rsatkich 61% atrofida bo'ldi.

Bu natijalar metodikaning samaradorligini va raqamli kompetensiyalarning amaliy mashg'ulotlar orqali ancha mustahkam shakllanishini isbotlaydi.

Tadqiqot davomida an'anaviy pedagogik tamoyillar (“shaxsga yo'naltirilgan yondashuv”, “faollashtiruvchi ta'lim”, “differensial yondashuv”) bilan “Smart-Learning” texnologiyalarining uyg'unlashuvi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada boyitishini ko'rsatdi. Ayniqsa, interaktiv mashg'ulotlar, raqamli testlar, o'zini-o'zi baholash vositalari talabalarning mustaqil o'rganish faoliyatini faollashtirgan.

XULOSA

Ushbu tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida “Smart-Learning” texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlash metodikasini ishlab chiqish va uni umumiy pedagogika fani asosida amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlandi. Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi – zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan bo'lib, uni shakllantirishda “Smart-Learning” texnologiyalaridan maqsadli va tizimli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqilgan metodik yondashuv (nazariy, amaliy va mustaqil o'quv faoliyati integratsiyasi) bo'lajak o'qituvchilarning “Smart-Learning” texnologiyalarini egallashiga va ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni tatbiq eta olishiga imkon berdi. “Smart-Learning” texnologiyalarini ta'lim jarayoniga to'g'ri integratsiya qilish – nafaqat o'qituvchi tayyorgarligini, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv va ijodiy faoliyatini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismatov, I. va Raxmatova, S. (2024). Raqamli ta'lim muhitida pedagoglarning samarali ishlashi uchun kompetensiyalarni shakllantirish. *Science and Education*, 3(2), 45–50.
2. Anarkulova, G.M. va Mehri, X. (2024). Raqamli jamiyatda mutaxassislik fanlarini o'qitishda didaktik vositalardan foydalanishning metodik asoslari. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 341–346.
3. Toshpo'lotova, J. va Ahmatov, R. (2025). O'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish usullari. *Na'uka i innovatsiya*, 3(2), 76–79.
4. Komilova, S.I. (2024). Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish metodikasi. *Byulleten' pedagogov novogo Uzbekistana*, 2(2), 25–28.
5. Karimov, S. (2024). Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli ta'lim muhitini shakllantirish zaruriyati. *Academia.edu*.
6. Maxsudov, V.G. (2024). Oliy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari. *Tashkent Medical Academy Repository*. <http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11261>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.